

KI-gestützte Dialogsysteme in „Serious Games“ als Trainingsumgebung für den Umgang mit Naturkatastrophen

Sean Klein¹, Jane Jean Kiam²

¹Universität der Bundeswehr München, Werner-Heisenberg-Weg 39, 85579 Neubiberg Deutschland, sean.klein@unibw.de

²Universität der Bundeswehr München, Werner-Heisenberg-Weg 39, 85579 Neubiberg Deutschland, jane.kiam@unibw.de

-
- 1) Entwicklung einer Trainingsumgebung zur Übung von Erste-Hilfe Maßnahmen in Krisensituationen und zur Durchführung des Notrufes der Leitstellen.
 - 2) „Automated Planning“ ermöglicht die deterministische Definition und Durchführung des Dialogs sowie eine transparente Verfolgung des Systemzustands.
 - 3) Training von Sprachmodellen mit einer Kombination von Gesprächsdaten aus den Leitstellen und virtueller Trainingsumgebung.
-

Die vorgestellte Arbeit findet im Rahmen des Horizon Projekts B-prepared statt. Ziel ist es, ein möglichst breites Publikum spielerisch auf den Umgang mit Naturkatastrophen vorzubereiten. Im Rahmen des Projekts werden mehrere miteinander verknüpfte Komponenten bereitgestellt, eine gemeinschaftlich editierbare Wissensdatenbank (Disastropedia), eine Plattform zur Organisation und Gestaltung von Unterrichtsmaterialien (RU-prepared), eine gamifizierte Smartphone-App (IM-prepared) sowie ein Serious Game in der Virtuellen Realität (VR). Das kooperative Spiel VR-prepared trainiert interaktiv das richtige Verhalten und die effiziente Zusammenarbeit in Krisensituationen.

An der Universität der Bundeswehr München wird zu diesem Ziel eine Simulationsumgebung zum Training von Erste-Hilfe-Maßnahmen und der Durchführung des Notrufs entwickelt. Die Trainingsumgebung wird auch in VR spielbar sein. Vergangene Arbeiten haben bereits gezeigt, dass VR-basierte Trainingserfahrungen einen effektiven Beitrag zur Vorbereitung von Fachkräften darstellen (Pietschmann und Pickhardt, 2024). Die Ausweitung der Zielgruppe auf Bürger stellt den nächsten logischen Schritt dar.

Der zielgerichtete Dialog wird unter Einsatz von Neuro-Symbolischer Künstlicher Intelligenz implementiert. Sogenanntes Fully Observable Non-Deterministic (FOND) Planning ermöglicht beispielsweise eine deterministische Durchführung des Dialogs. Das Domänenwissen (die relevanten Zustandsvariablen zur Patientendiagnose) wird genutzt, um den relevanten Teil der realen Welt strukturiert zu modellieren. Dies geschieht über Aktionen und Zustandsvariablen. Vorbedingungen setzen Aktionen in Abhängigkeit zum Systemzustand (Muise et al., 2019). Ein besonderer Vorteil dieser Methode besteht darin, dass die Dialogstruktur nicht explizit modelliert werden muss – ein Planer erstellt diese automatisch aus Aktionen, Zustandsvariablen und Vorbedingungen. Dieser Ablauf wird links in Abbildung 1a verdeutlicht. Die resultierenden Pläne nutzt der Executor zur Durchführung des Dialogs. Das Dialogmodell wird kontinuierlich angepasst und iterativ erweitert, um das Notrufprotokoll zunehmend vollständiger abzubilden.

Konkret kann die Software Plan4Dial zur Strukturierung des Dialogs eingesetzt werden (De Venezia und Muise, 2023). Dieses Framework ermöglicht eine deklarative Beschreibung von Aktionen, einschließlich Vorbedingungen und entsprechender Zustandsänderungen. Zudem lassen sich die Zustandsvariablen zentral erfassen und verwalten. Die Umsetzung von Automated Planning wird direkt mit den Trainingsdaten für das Sprachverständnis (natural language understanding, NLU) verknüpft. Zudem werden menschliche Äußerungen bestimmten

Absichten zugeordnet. Beispielsweise wird die Äußerung „Ja“ mit der Absicht „Bestätigung“ verbunden.

Der systematische Ablauf des Dialogs ist in Abbildung 1b dargestellt. Die aktuellen Zustandsvariablen bestimmen den Systemzustand, woraus die nächste Aktion abgeleitet wird. Als Frage formuliert, wird diese an den Nutzenden gestellt. Mittels NLU wird die Antwort zur Aktualisierung des Systemzustands genutzt. Erneut wird die nächste Aktion bestimmt. Dieser Prozess wiederholt sich, bis ein zuvor definierter Zielzustand erreicht ist.

Bei dem NLU handelt es sich um eine Form des maschinellen Lernens. Es ist geplant, die fortschrittlicheren Large Language Models (LLM) einzusetzen, um auch komplexere Teilaufgaben des Dialogs bewältigen zu können.

Dieser Neuro-Symbolische Ansatz wurde gewählt, weil frühere Studien gezeigt haben, dass rein sprachmodellbasierte Ansätze, beispielsweise mit LLMs, nicht ausreichend sind. Insbesondere in zeitkritischen Dialogen – wie in diesem Anwendungsfall – könnten LLMs zu viele Schritte benötigen, um das Dialogziel zu erreichen. Zum einen liegt das daran, dass sie den Systemzustand nur unzureichend erfassen, und zum anderen führen Fehlentscheidungen häufig zu zusätzlichen, unnötigen Dialogschritten (Jamakatel et al., 2024).

Abb. 1: Ablauf des Planungsprozesses und der Durchführung des Dialogs mit Human-in-the-loop

Danksagung

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont Europa“ der Europäischen Union unter der Fördervereinbarung Nr. 101121134 finanziert.

Referenzen

- De Venezia, R. und C. Muise (2023), Plan4Dial: A Dialogue Planning Framework.
- Jamakatel, P., R. De Venezia, C. Muise und J.J. Kiam (2024), A Goal-Directed Dialogue System for Assistance in Safety-Critical Application, August.
- Muise, C. et al. (2019), Planning for Goal-Oriented Dialogue Systems, ArXiv e-prints.
- Pietschmann, L. und F. Pickhardt (2024), Use of Virtual Reality for Emergency Service Training, Konferenzpapier, New York, NY, USA, 11. Mai.